

Percepciones y experiencias de estudiantes universitarios de Colombia sobre la pandemia COVID -19

Relación con el bienestar y características personales

Instituciones Participantes

Institución patrocinadora:

Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Psicología,
Seccional Santa Marta

Institución colaboradora:

Universidad de Valencia
Facultad de Psicología, Departamento de Metodología de las Ciencias
del Comportamiento

Autoras

Marta Martín-Carbonell

(Cuba-Colombia)

Investigadora Principal

Begoña Espejo Tort

(España)

Martha Fernández Daza

(Colombia)

Irene Checa

(España)

Sara J. Zabarain-Cogollo

(Colombia)

Resumen Ampliado

Introducción:

La pandemia COVID-19 ha sido una crisis sanitaria, humanitaria y económica con impactos a largo plazo en los jóvenes. El Objetivo de este proyecto fue evaluar las percepciones y experiencias de estudiantes universitarios de Colombia sobre la pandemia COVID-19 y su relación con el bienestar, variables sociodemográficas y características personales.

Instrumentos:

Escala de Optimismo (LOT-R), Escala de Miedo al COVID-19 (Fear of COVID-19 Scale), Actitudes hacia la vacunación (VAX), Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), Escala Propósitos de la vida (PILS), Escala de Afectos positivos y negativos (SPANES), Escala de Florecimiento y versión abreviada del cuestionario de 5 grandes (TIPI). Se estudiaron las propiedades psicométricas de los instrumentos que no se habían validado en Colombia. Para la caracterización de la muestra y la evaluación de las variables relacionadas con las percepciones y experiencias sobre el covid-19 se utilizó un cuestionario

Participantes:

La muestra no probabilística de 1133 estudiantes universitarios colombianos, edad media 22,4 años (DE = 4,89, mínimo 18, máximo 57) con predominio de mujeres (66,8%), procedencia urbana (98%), los niveles socioeconómicos medio (44.1%) y bajo o medio-bajo (55.1%), y personas que se encontraban estudiando solo de manera virtual (52.1%).

Procedimiento:

Para obtener la información se elaboró un formulario que integró todas las preguntas e instrumentos, el cual se aplicó en línea. Se realizó un pilotaje previo mediante un estudio cualitativo. El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Santa Marta (Protocolo 002, 8 de mayo de 2021) Los datos fueron recogidos en dos momentos: de agosto a diciembre del 2021, justo después que comenzara la vacunación masiva de los jóvenes en Colombia; y de enero a junio de 2022, cuando ya prácticamente había sido vacunada toda la población

Resultados:

Una alta proporción de estudiantes reportaron experiencias difíciles con la pandemia (contagios, fallecimientos de allegados), adecuadas actitudes hacia el autocuidado, alto cumplimiento de las medidas comportamentales de autocuidado (MCA) y adecuadas actitudes hacia la vacunación Predominaron los niveles moderados y altos de miedo al COVID-19, a pesar de prevalecer los jóvenes que percibían que su riesgo para COVID era bajo.

Se identificaron las variables predictoras del cumplimiento de las MCA, las cuales fueron: la autoevaluación del conocimiento, la importancia que le daban a las MCA (especialmente a medidas higiénicas), el miedo al COVID-19 y el no haberse contagiado de COVID-19. Este resultado es relevante para orientar las acciones de comunicación para los estudiantes universitarios colombianos en situaciones de amenazas a la salud que pueden ser controladas con MCA.

Con respecto a la vacuna, predominaron los estudiantes que se habían vacunado. La razón más frecuente para no vacunarse fue la falta de disponibilidad, aunque también en el 2021 la cuarta parte de la muestra dijo

que no lo había hecho por miedo a los efectos secundarios. No se encontraron diferencias significativas entre el 2021 y el 2022 con respecto a las actitudes hacia la vacunación, salvo para el miedo a los efectos adversos, que disminuyó significativamente en el 2022. Las variables con valor predictivo de la vacunación fueron ser solo estudiante, haber perdido alguna persona cercana por fallecimiento a causa del COVID, mayor edad, mejor nivel socioeconómico, importancia dada la MCA y la confianza en las vacunas

Predominaron los estudiantes con bajo bienestar. Las características personales individuales fueron las variables con poder predictivo del bienestar, específicamente la extroversión, la estabilidad emocional, la responsabilidad, el afrontamiento resiliente y el optimismo. El nivel socioeconómico predijo los resultados de bienestar subjetivo (hedónico), pero no el bienestar eudaimónico, el cual se asoció al cumplimiento de las medidas de autocuidado

Conclusiones:

Nuestros resultados coinciden con lo reportado en la literatura internacional. Son relevantes para orientar las acciones de comunicación para los estudiantes universitarios colombianos en situaciones de amenazas a la salud, así como para el diseño de acciones de promoción de bienestar para esta población.

